

OCENA STATUSA I TRENDA KVALITETA SEDIMENTA REKE KRIVAJE KROZ DESETOGODIŠNJI PERIOD

dr Vesna Pešić, dr Milena Bečelić-Tomin, dr Đurđa Kerkez,
dr Dejan Krčmar, dr Nataša Duduković,
dr Tamara Apostolović, Nina Đukanović

*Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet,
Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad
vesna.pesic@dh.uns.ac.rs*

Rezime

Zagađenje sedimenata najčešće potiče iz tačkastih i difuznih antropogenih izvora, ali hemijski sastav nije uvek direktan indikator rizika. Desetogodišnji monitoring reke Krivaje ukazuje na selektivnu kontaminaciju niklom i arsenom, bez opšteg trenda porasta metala. Budući da je svega 10% nikla u biodostupnoj fazi, sediment se klasifikuje kao neznatno zagađen. Ovakav status potvrđuje da ukupne koncentracije ne odražavaju stvarni ekološki rizik, te je odlaganje materijala dozvoljeno bez posebnih mera zaštite. Svakako je neophodno sprovođenje odgovarajućeg programa monitoringa ovih lokaliteta.

Ključne reči: sediment, metali, status, monitoring

ASSESSMENT OF THE STATUS AND TRENDS OF SEDIMENT QUALITY IN THE KRIVAJA OVER A TEN-YEAR PERIOD

Abstract

Sediment pollution typically originates from point and diffuses anthropogenic sources, yet chemical composition is not always a direct indicator of risk. Ten years monitoring of the Krivaja River indicates selective contamination with nickel and arsenic, without an overall upward trend in metal levels. Since only 10% of nickel is in the bioavailable phase, the sediment is classified as slightly polluted. This status confirms that total concentration does not reflect the actual ecological risk, allowing for material disposal without special protective measures. Nevertheless, the implementation of an appropriate monitoring program for these sites remains essential.

Key words: sediment, metals, status, monitoring

UVOD

Sediment je esencijalna, dinamička komponenta svih akvatičnih sistema, koja zbog snažno izražene tendencije vezivanja može biti rezervoar

akumuliranih, toksičnih i perzistentnih jedinjenja prirodnog i dominantno antropogenog porekla [1]. Sedimenti, kao rezervoari polutanata, predstavljaju dugotrajne sekundarne izvore zagađivanja površinskih voda i jedan su od značajnih puteva izloženosti akvatičnih organizama potencijalno toksičnim jedinjenjima. Za ocenu stanja kvaliteta površinskih voda i sedimenta neophodno je praćenje širokog spektra fizičkih, hemijskih i bioloških parametara. Uobičajena procedura prikupljanja podataka podrazumeva uzimanje uzoraka na većem broju mernih stanica uz analizu veći broj parametara, što znači da je za procenu kvaliteta vode i sedimenta u vodnim telima potrebna kompleksna matrica podataka, kako bi se podaci mogli na adekvatan način interpretirati, naročito u dužem vremenskom periodu [2]. Najvažniji koraci u postupku procene kvaliteta sedimenta su klasifikacija, modelovanje i tumačenje podataka monitoringa.

Do zagađivanja sistema sediment/voda može doći usled različitih antropogenih aktivnosti, odnosno kao posledica oslobađanja zagađujućih materija putem tačkastih i difuznih izvora zagađivanja. Time se u akvatični ekosistem mogu uneti najrazličitije vrste zagađujućih materija, pri čemu brojni fizičko-hemijski i biohemijski procesi utiču na raspodelu ovih materija u sistemu sediment/voda i opredeljuju oblike nalaženja, ponašanje i sudbinu polutanata. Od ovih procesa posebno su značajni: rastvaranje, adsorpcija, desorpcija, isparavanje, fotoliza, hidroliza, oksido-redukcija, stvaranje micela, taloženje, jonska izmena, stvaranje kompleksa, metabolički procesi i bioakumulacija.

Zagađenje sedimenta može izazvati brojne negativne posledice po ekosistem, kako one očigledne i lako uočljive, tako i one, koje često prolaze neprimećeno. U pojedinim slučajevima, jasno vidljivi znaci štetnog delovanja na rezidentne organizme poklapaju se sa procenjenim koncentracijama zagađujućih materija u sedimentu [3]. Ipak, znatno su češći manje izraženi efekti na biološke zajednice i funkcionisanje ekosistema, koji zavise od koncentracije i prirode kontaminanata u sedimentu, ali ih je znatno teže pouzdano identifikovati. Drugim rečima, hemijski sastav sedimenta sam po sebi ne predstavlja uvek pouzdan pokazatelj nivoa toksičnosti. Iste ili slične koncentracije zagađujućih materija mogu izazvati različite ekotoksične efekte u različitim tipovima sedimenata, jer je toksičnost uslovljena stepenom kojim konstituenti sedimenta vezuju zagađujuće materije [4]. Ova pojava objašnjava se činjenicom da toksičnost ne zavisi isključivo od ukupne koncentracije kontaminanta, već od njegovog oblika i stepena vezivanja za ostale komponente sedimenta. Kapacitet sedimenata za vezivanje polutanata nije konstantan već varira u zavisnosti od njihovih geohemijskih osobina (granulometrijski sastav, gustina, organska materija, redoks potencijal), a to za posledicu ima različitost stepena toksičnog efekta za istu ukupnu koncentraciju zagađujućih materija [1,5].

Uredba o граниčnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje [6] definiše parametre koje je potrebno analizirati za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta, kao i za ocenu kvaliteta sedimenta pri izmuljivanju sedimenta iz vodotoka. U tu svrhu definisane su граниčne vrednosti za: metale, mineralna ulja, poliaromatične ugljovodonike, polihlorovane bifenile, pesticide). Uredba propisuje i nužnost promena ili dopuna sa novim zagađujućim materijama u skladu sa novim podacima o zagađujućim materijama, grupama zagađujućih materija ili indikatorima, a sve u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja i životne sredine, a u skladu sa planom zaštite voda od zagađivanja [6]. Ovu grupu polutanata čine lekovi, površinski aktivne materije, kućna hemija, industrijski aditivi, steroidi i hormoni, koji zbog sve veće proizvodnje i potrošnje imaju tendenciju dospevanja u životnu sredinu. Postoje i polutanti koji se ne smatraju glavnim polutantima sedimenata (azotne i fosforne materije), a čije dospevanje većih količina u akvatične sisteme, može da remeti uravnoteženu stabilnost ekosistema i može dovesti do uslova pogodnih za pojavu eutrofizacije. Kada fosfor jednom uđe u akvatični ekosistem, veoma je teško ukloniti posledice, jer postaje deo unutrašnjeg ciklusa. Deo neorganskih i organskih materija koje sadrže nutrijente se taloži kao inertni materijal, a deo podleže fizičko-hemijskoj i mikrobiološkoj mineralizaciji rezultujući nastajanjem rastvornog fosfata koji može biti adsorbovan na hidratizanim oksidima gvožđa i predstavlja mobilnu frakciju fosfora. Pri anaerobnim uslovima dolazi do ponovnog rastvaranja i oslobađanja fosfora u vodenu fazu.

Stoga je određivanje svih pomenutih polutanata, kao i osobina sedimenata od izuzetnog značaja, kako za procenu rizika, tako i za donošenje operativnih odluka kada se vrši izmuljivanje i deponovanje izmuljenog materijala. Usled akumulacije različitih polutanata mora se vršiti izmuljivanje zagađenih sedimenata i to uz obavezno sprovođenje odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja širenja polutanata u druge segmente životne sredine. Izmuljivanje zagađenih sedimenata predstavlja važnu meru remedijacije vodenih ekosistema, sa ciljem uklanjanja izvora sekundarnog zagađenja, smanjenja toksičnosti i obnove ekoloških funkcija vodotoka. Proces podrazumeva kontrolisano uklanjanje sedimenta, uz mere za sprečavanje resuspenzije i širenja kontaminanata. Nakon izmuljivanja, sediment se karakteriše, stabilizuje i dehidrira, a zatim se ili bezbedno odlaže ili valorizuje.

Savremeni pristup favorizuje njegovu korisnu upotrebu u skladu sa principima cirkularne ekonomije. U zavisnosti od stepena zagađenja, izmuljeni sediment može se koristiti u građevinskoj industriji (opeka, cement, nasipi), za rekultivaciju degradiranih površina ili kao sekundarni izvor resursa, poput fosfora i pojedinih metala [7,8,9]. Međutim, svaka primena zahteva detaljnu procenu rizika i kontrolu izluživanja kako bi se sprečila sekundarna kontaminacija.

METODOLOGIJA

U okviru ovog rada analizirani su podaci prikupljeni monitoringom sedimenta iz reke Krivaje u periodu 2015-2024. godine. Uzorkovanje je izvršeno četiri puta u toku tog perioda, a obuhvatilo je šest lokaliteta na reci Krivaji: uzvodno od Bajmoka (1), uzvodno (2) i nizvodno od Bačke Topole (3), nizvodno od Malog Idoša (4), nizvodno od Feketića (5) i pre uliva u Veliki Bački kanal (6). Uzorkovanje je izvršeno prema standardnoj metodi za uzorkovanje sedimenta (SRPS ISO 5667-12:2019). Analize su obuhvatile sve parametre propisane uredbom [9] i vršene su standardnim metoma navedenim u tabeli 1. Sva merenja su sprovedena u istoj laboratoriji i na istoj opremi u toku celog perioda monitoringa. Rezultati ispitivanja su upoređivani sa propisanim vrednostima za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta i izvršena je klasifikacija za ocenu kvaliteta sedimenta pri izmuljivanju sedimenta iz vodotoka [6].

Tabela 1. Metode analize parametara u sedimentu
Table 1. Analytical methods for sediment parameters

Parametar	Metoda	MDL	PQL
Vlaga	SRPS EN 12880:2007	-	-
Gubitak žarenjem	SRPS EN 12879:2007	-	-
Granulometrija (čestice <2 μ m)	ISO 11277:2009	-	-
Ni	EPA7010	0,053 mg/kg	0,107 mg/kg
Cd	EPA7010 - sediment	0,0076 mg/kg	0,015 mg/kg
Cr	EPA7010 - sediment	0,022 mg/kg	0,045 mg/kg
Cu	EPA7010 - sediment	0,022 mg/kg	0,045 mg/kg
Pb	EPA7010 - sediment	0,146 mg/kg	0,3 mg/kg
As	EPA7010 - sediment	0,064 mg/kg	0,130 mg/kg
Hg	H1.005	0,0052 mg/kg	0,025 mg/kg
PAH	H1.009 (GC/MSD)	od 3,69 μ g/kg	od 9,23 μ g/kg
PCB	H1.008 (GC/ μ ECD)	od 0,83 μ g/kg	od 2,08 μ g/kg
Pesticidi	H1.008 (GC/ μ ECD)	od 1,51 μ g/kg	od 3,77 μ g/kg
Mineralna ulja	USEPA 3545A:2007	25 mg/kg	50 mg/kg

REZULTATI I DISKUSIJA

Određivanje organske materije i sadržaja gline (čestice <2 μ m) je neophodno za korekciju graničnih vrednosti za metale, kako je propisano u uredbi [9]. Na slici 1 je dat grafički prikaz merenih (korigovanih) vrednosti u poređenju sa maksimalno dozvoljenom koncentracijom (MDK). Od svih ispitivanih metala, jedino su koncentracije nikla i arsena u više merenja bile

iznad propisane MDK (slika 1). Ovo ne ukazuje na opšti porast nivoa teških metala u sediment, nego na selektivni problem kontaminacije. Međutim, poznavajući oblast kroz koju protiče reka Krivaja, može se reći da je najveći deo arsena prirodnog porekla. Kod nikla su razlike između propisanih normi minimalne, pa male promene u granulometrijskom sastavu (udeo gline) često uzrokuju prelazak iz ciljne vrednosti direktno u treću klasu kvaliteta. Trend rezultata ne ukazuje na sistematsko povećanje koncentracija tokom vremena, ali ponovljena prekoračenja za Ni i As potvrđuju potrebu za kontinuiranim monitoringom i detaljnijom analizom izvora. Kasnijim ispitivanjima su ustanovljene koncentracije ovih metala ispod MDK.

Slika1. Grafički prikaz koncentracija metala na ispitivanim lokalitetima
Figure 1. Metal concentrations at the study sites

Procena kvaliteta sedimenta ne bi trebalo da se zasniva isključivo na ukupnim koncentracijama metala, već i na njihovoj biodostupnosti, hemijskoj frakcionaciji i potencijalnoj mobilnosti, pre svega onih metala čije su koncentracije iznad MDK, u ovom slučaju nikla i arsena. U tu svrhu se sprovode testovi sekvencijalne ekstrakcije, kojom se može odrediti biodostupnost i toksičnost metala (da bi se ustanovilo koliki sadržaj metala je u dostupnoj/izmenljivoj fazi).

U slučaju organskih polutanata (PAH, PCB, pesticidi, mineralna ulja) sve koncentracije su bile ispod ciljne vrednosti, koja predstavlja dugoročni cilj kvaliteta sedimenta, a svakako daleko ispod MDK (slika 2).

U tabeli 2 je prikazana klasifikacija sedimenata na svim ispitivanim lokalitetima u skladu sa Uredbom [6]. Jedino su koncentracije nikla u okviru treće klase i to na prva četiri lokaliteta. Naknadni testovi sekvencijalne ekstrakcije [10] su pokazali da je sadržaj nikla u izmenljivoj fazi bio ispod 10%. Sve ukazuje na to da su ovi sedimenti neznatno zagađeni.

Slika 2. Grafički prikaz sadržaja organskih polutanata na ispitivanim lokalitetima
Figure 2. Organic pollutant levels at the study sites

Tabela 2. Klasifikacija ispitivanih sedimenata
Table 2. Sediment classification of the study sites

Lokalitet	Godina	Ni	Zn	Cd	Cr	Cu	Pb	As	Hg	PAH	PCB	M.U.
Uzvodno od Bajmoka	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2016	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
	2020	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Uzvodno od Bačke Topole	2015	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1
	2016	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
	2020	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2024	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Nizvodno od Bačke Topole	2015	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
	2016	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
	2020	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
	2024	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1

Lokalitet	Godina	Ni	Zn	Cd	Cr	Cu	Pb	As	Hg	PAH	PCB	M.U.
Nizvodno od Malog Idoša	2015	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
	2016	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2024	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1
Nizvodno od Feketića	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2016	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1
Pre uliva u kanal DTD	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2016	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2024	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1

M.U. – mineralna ulja

Sediment može imati ukupnu koncentraciju metala iznad MDK, ali ukoliko je dominantno prisutna rezidualna ili stabilna frakcija, ekološki rizik može biti ograničen. Suprotno tome, sediment sa umerenom ukupnom koncentracijom može predstavljati veći rizik ukoliko je visok udeo metala u mobilnim frakcijama. Zato procena kvaliteta sedimenta treba da obuhvati određivanje: ukupne koncentracije, hemijsko fracionisanje, kao i testove izluživanja.

ZAKLJUČAK

Analiza sedimenta reke Krivaje pokazala je da su prekoračenja MDK zabeležena samo kod nikla i arsena, dok su organski polutanti znatno ispod ciljnih vrednosti. Sekvencijalna ekstrakcija je potvrdila nizak udeo nikla u izmenjivoj fazi (ispod 10%), što ukazuje na nizak ekološki rizik i neznatnu zagađenost. Rezultat testa izluživanja često je daleko značajniji za procenu rizika nego ukupna koncentracija metala. Sediment može imati visoku ukupnu koncentraciju, ali nisku mobilnost. i obrnuto. Ovakvi sedimenti bi u slučaju izmuljivanja mogli postati vredan resurs, naravno uz prethodne testove izluživanja i procenu rizika. Ovakav pristup cirkularnosti doprinosi smanjenju pritiska na deponije, očuvanju prirodnih sirovina i unapređenju održivog upravljanja vodnim i sedimentnim sistemima.

ZAHVALNICA

Istraživanja je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ev.br. 451-03-33/2026-03/ 200125 i 451-03-34/2026-03/ 200125)

LITERATURA

1. USEPA (2001). Methods for Collection, Storage and Manipulation of Sediments for Chemical and Toxicological Analysis: Technical Manual. EPA 823-B-01-002. USEPA, Office of Water, Washington, DC.
2. Adamu, M., Aris, A.Z. (2011). Spatial aspect of Surface Water Quality using chemometric analysis, *J. Appl. Sci. Environ. Sanit.*, 6 (4), 411-426.
3. Akcay H., Oguz A., Karapire C. (2003). Study of heavy metal pollution and speciation in Buyak Menders and Gediz River sediments. *Water Res.*37(17),4086-4094.
4. Guo, T.Z., Deshpande, P.S., Rusch, K.A. (2004). Identification of dynamic leaching kinetics of stabilized, water-soluble wastes. *Environ. Sci. Technol.* 38, 603–608.
5. USEPA (2004). The Incidence and Severity of Sediment Contamination in Surface Waters of the United States (National Sediment Quality Survey: Second Edition). EPA 823-R-04-007. USEPA, Office of Water, Washington, DC, 2004.
6. Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, Sl. glasnik RS., br. 50/2012.
7. Carreira C., Bollwerk S.M., Lønborg C. (2025). A review on beneficial use of dredged marine sediment. *Anthropocene Coasts* (2025), 8:12.
8. Solanki, P., Jain, B., Hu, X. & Sancheti, G. (2023) A Review of Beneficial Use and Management of Dredged Material. *Waste* 2023, 1(3), 815-840.
9. US EPA (2007). Identifying, Planning, and Financing Beneficial Use Projects Using Dredged Material-Beneficial Use Planning Manual. USEPA, Washington, DC.
10. Rauret, G., López-Sánchez, J. F., Sahuquillo, A., Rubio, R., Davidson, C., Ure, A., Quevauviller, P. (1999). Improvement of the BCR three-step sequential extraction procedure prior to the certification of new sediment and soil reference materials. *J. Environ. Monit.* 1(1), 57-61.